

TALABALARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Abdugʻaniyev Ozod Tursunboy oʻgʻli

Oʻzbekiston milliy pedagogika universiteti izlanuvchisi

PhD., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20065448>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentligini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda barkamol va yetuk shaxsni tarbiyalashning mazmun-mohiyati, umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni shakllantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar hamda qadriyatga yoʻnaltirilgan taʼlimning ilmiy-metodik yondashuvlari yoritilgan. Shuningdek, talabaning jamiyatda kechayotgan voqea va jarayonlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, ijtimoiy-madaniy oʻzgarishlarda faol qatnashuvini taʼminlash orqali uning qadriyatlarga oid madaniyatini boyitish masalalari ochib beriladi. Mazkur jarayonlar natijasida umuminsoniy qadriyatlarga tayanadigan, professional kompetentligiga ega boʻlgan, jamiyat rivojiga hissa qoʻsha oladigan mutaxassislarni tayyorlashning samarali yoʻllari asoslab beriladi.*

***Kalit soʻzlar:** umuminsoniy qadriyatlar, milliy qadriyatlar, qadriyat, maʼnaviyat, ijtimoiylashuv, taʼlim, yoshlar, volontyorlik, divergent fikrlash, islohot, tashabbuskorlik, kompetentlik, intellektual rivojlanish, motivatsiya, emotsional madaniyat, axloq, tarbiya, prognozlash, integratsiya.*

Oʻzbekiston Respublikasida taʼlim va fan sohasida amalga oshirilayotgan keng koʻlamli islohotlar mazmun-mohiyatida mamlakatning buguni va ertasi boʻlgan yosh avlodni har tomonlama yetuk, intellektual salohiyatli hamda maʼnaviy barkamol shaxs sifatida kamol toptirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bunda, ayniqsa, kelajak kadrlarida umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish masalasi zamonaviy taʼlim tizimi oldida turgan dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biri sifatida namoyon boʻlmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev[1; 329-b.] ning 2020-yil 29-dekabr kuni Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga yoʻllagan Murojaatnomasida yoshlar tarbiyasi va kelajak kadrlar masalasiga toʻxtalib, “yoshlarni zamonaviy bilim va tajribalar, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, ezgu fazilatlar egasi boʻlgan insonlar etib voyaga yetkazamiz”, deya taʼkidlanishi oliy taʼlim muassasalarida tahsil olayotgan boʻlajak mutaxassislarni tayyorlash jarayonida ularning kasbiy kompetentligini oshirish, maʼnaviy barkamol shaxs sifatida shakllantirish va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq boʻlgan fuqarolarni voyaga yetkazish zaruratini yana bir bor ilmiy va amaliy jihatdan asoslab bermoqda. Mazkur yondashuv oliy taʼlim tizimi oldida turgan asosiy ustuvor strategik vazifalardan biri sifatida pedagoglar zimmasiga yuqori masʼuliyat yuklaydi.

Talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish masalasi oʻz navbatida taʼlim-tarbiya jarayonining tarixiy ildizlari, Sharq mutafakkirlarining pedagogik, axloqiy va ijtimoiy-falsafiy qarashlari bilan uzviy bogʻliqdir. Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Jaloliddin Rumiy kabi mutafakkirlarning asarlarida shaxs tarbiyasi, axloqiy

komillik, adolat, ezgulik, ma’naviy yetuklik, jamiyat taraqqiyotida qadriyatlarining o‘rni masalalari chuqur tahlil etilgan. Mazkur manbalarda keltirilgan nazariy qarashlar bugungi kunda talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni shakllantirishning metodologik asoslarini belgilab beradi.

Abu Nasr Forobiy[2;190-b.] (870–950)ning “Fozil odamlar shahri”, “Davlat arbobining aforizmlari” asarlarida sharqona siyosiy-huquqiy va ijtimoiy fikr tarixida ijtimoiy tizim, siyosat, davlat va hokimiyat haqidagi qarashlar nazariy jihatdan asoslab beriladi. Forobiy adolatli jamiyat barpo etishning zarur sharti sifatida ma’rifatli va ma’naviy yetuk rahbar shaxsini ilgari suradi. Uning fikricha, “adolatli davlatni ma’rifatli hukmdor boshqaradi, u ma’naviyat va adolat yetakchisi bo‘lishi, o‘z shaxsiy fazilatlarini bilan qat’iy talablarga javob berishi kerak” [2]. Mazkur yondashuv umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan boshqaruv madaniyati va mas’uliyatli yetakchilik konsepsiyasini asoslaydi.

Abu Ali Ibn Sino[3; 104-b.] (980–1037) ijtimoiy munosabatlar mohiyatini tahlil etar ekan, ularni odamlar o‘rtasidagi tafovut va tengsizlik natijasi sifatida izohlaydi. Uning ta’kidlashicha, “ma’naviy-axloqiy qadriyatlarining yuksak qadrlanishi nafaqat har tomonlama farovonlikni, balki jamiyatda adolat va barqarorlikni ham ta’minlaydi”[3]. Bu yondashuv shaxs uchun ma’naviy-axloqiy qadriyatlar nafaqat individual rivojlanish, balki ijtimoiy barqarorlikning ham zarur sharti ekanligini ko‘rsatadi.

Yusuf Xos Hojib [4; 329-b.] “Qutadg‘u bilig” dostonida davlat boshqaruvi va rahbar shaxsiga qo‘yiladigan talablarga alohida e’tibor qaratadi. Unda “shohlikka da’vogarlar onadan ajib bir iste’dod bilan tug‘iladilar va ular darhol yaxshi-yomonni ajratish qudratiga ega bo‘ladilar. Bundaylarga Xudo idrok, farosat va yumshoq bir ko‘ngil ato etadi, qolaversa, yaxshi ish yuritish o‘quvi bilan ham siylaydi” [4; 329-b.] deya ta’kidlanishi, rahbar shaxsda umuminsoniy axloqiy fazilatlar, farosat va mas’uliyat uyg‘unligining muhimligini ko‘rsatadi.

Jaloliddin Rumiy[5] o‘z asarlarida insonning jismoniy mavjudligi bilan bir qatorda uning ruhiy-ma’naviy dunyosining poklanishi va yuksalishiga alohida e’tibor qaratadi. U ma’no ahlini “avliyo farzandi” sifatida e’tirof etar ekan, ruhiy yaqinlik, ma’naviy hamohanglik va ichki poklikni yuksak qiymatli fazilatlar sirasiga kiritadi [5]. Bu qarashlar yoshlar ma’naviy-ruhiy yetukligini ta’minlashda ma’naviy qadriyatlarining o‘rni naqadar muhim ekanini asoslaydi.

Mazkur manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga bo‘lgan munosabatni tubdan yangicha mazmunda shakllantirish, ajdodlar tomonidan yaratilgan boy ma’naviy merosni asrab-avaylash va uni zamonaviy ilm-fan yutuqlari bilan uyg‘unlashtirish zarurdir. Ajdodlarimiz qoldirgan ma’naviy meros – qadriyatlar tizimi yoshlarning tafakkuri va dunyoqarashini boyitish, ularning umuminsoniy qadriyatlarga oid bilim, ko‘nikma va malakalarini mustahkamlashning muhim manbai sifatida e’tirof etilishi lozim.

Oliy ta’lim muassasalari talabalari uchun bilishga doir, axloqiy, estetik va boshqa turdagi qadriyatlarining mohiyati har bir yoshning ma’naviy boyligiga aylanishi, umuminsoniy qadriyatlarga oid bilimlarini muntazam ravishda boyitib borishga intilishi zarur. Qadriyatlar muammosini ilmiy tahlil etishda, avvalo, “qadriyat” atamasining falsafiy-ma’naviy mazmunini ochib berish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur atama ilk bor qadriyatshunoslikka yaqin qarashlarda yunon faylasufi Suqrot tomonidan qo‘llanilib, u qadriyatni falsafaning markaziy tushunchalaridan biri sifatida talqin qilgan. Suqrot qadriyatni “ezgulik” bilan bog‘lab, ezgulikni hayot uchun foydali bo‘lgan eng oliy maqsad deb hisoblaydi. Platon esa o‘z konsepsiyasida

qadriyatlarni mavjudlik, ezgulik va go‘zallik bilan hamohang tushunchalar sifatida izohlaydi[6; 87-b.].

Pedagogik tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, umuminsoniy qadriyat inson hayoti va faoliyatining qimmatli-maqсадli yo‘nalishini belgilovchi mazmun sifatida namoyon bo‘ladi. Shaxsning insoniyat madaniyatini tashkil etuvchi moddiy va ma‘naviy jihatdan umumiy bo‘lgan qadriyatlarni anglab yetishi, ularni e‘tirof qilishi hamda faoliyatida amalga oshirishga intilishi umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikning asosini tashkil etadi. Inson faoliyatining amaliy va nazariy bilish jarayoni o‘rtasidagi aloqa mexanizmi sifatida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan qadriyatli yondashuv amal qiladi. Shu nuqtai nazardan adolat, ezgulik, vijdonlilik, insof, hayot, sog‘liq, muhabbat, ta‘lim, mehnat, oila, tinchlik, go‘zallik, axloqiy va jismoniy yetuklik, ijodkorlik kabi qadriyatlar barcha davrlarda insoniyatni o‘ziga jalb etib kelgan[7]. Ezgulik mazmuniga ega bo‘lgan ushbu qadriyatlar tarixiy jarayonlarda turli sinovlardan o‘tgan bo‘lsa-da, o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Demokratik o‘zgarishlar sharoitida umuminsoniy qadriyatlarni qayta idrok etish va ularga yangicha mazmun baxsh etish, ta‘lim-tarbiya jarayoniga samarali singdirish muhim ilmiy-amaliy vazifa sifatida namoyon bo‘lmoqda. Zamonaviy pedagogikada umuminsoniy qadriyatlar muammosi keyingi yillarda dolzarb ilmiy muammo sifatida e‘tirof etilib, jamiyatda yuz berayotgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va ma‘naviy o‘zgarishlar yoshlarda hayot uchun zarur bo‘lgan yangi qadriyatlarni izlab topish, ularni ta‘lim-tarbiya jarayoniga kiritish metodikasini ilmiy asoslashni talab etmoqda.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladigan, intellektual salohiyatga ega, jismonan sog‘lom, axloqan pok, ma‘naviy yetuk mutaxassislarni tayyorlashni kun tartibiga qo‘ymoqda. Talaba-yoshlarni milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, axloqan pok, kasbga sadoqatli, yuksak kasbiy mahoratga ega, Vatan va xalq manfaatlarini yo‘lida fidoyilik ko‘rsata oladigan, murakkab hayotiy vaziyatlarda mas‘uliyat bilan qaror qabul qila oladigan shaxs sifatida kamol toptirish bugungi kunda ta‘lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir.

Mazkur vazifalarni amalga oshirishda ta‘lim-tarbiya jarayoniga umuminsoniy qadriyatlar ruhini singdirish, talabalarda vatanparvarlik, ma‘naviy-axloqiy poklik, estetik did, ijtimoiy mas‘uliyat va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois milliy vatanparvarlik, ma‘naviy-axloqiy va estetik yo‘nalishdagi fanlarni o‘qitishda ularning o‘zaro uyg‘unligini ta‘minlash, talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishning samarali pedagogik shart-sharoitlarini yaratish dissertatsion tadqiqotlarning metodologik asosini belgilaydi.

Qadriyatlar inson faoliyati jarayonida shakllanadigan va rivojlanadigan murakkab ijtimoiy hodisa sanaladi. Ularning mazmuni inson uchun foyda keltiradigan, uning ehtiyoj va manfaatlariga xizmat qiladigan narsa va hodisalar majmui sifatida namoyon bo‘ladi. Insonning hayoti, manfaatlarini va maqsadlariga mos kelmaydigan tabiat va jamiyat hodisalarini qadriyat sifatida qaralishi mumkin emas. Masalan, tabiatdagi har qanday narsa inson ehtiyojlariga xizmat qila boshlaganidan keyingina qadriyat maqomini kasb etadi.

Falsafa va aksiologiya sohasida faoliyat yuritgan olimlar olimlar E.V.Ilenkov[7;], J.Tulenov[8;], Q.Nazarov[9;], O.Musurmonova[10;], E.Udokang[11;] va boshqalarning tadqiqotlarida “qadriyat” va “baho” tushunchalarining bir-biridan farqlanishi alohida ta‘kidlanadi. Ularning fikriga ko‘ra, qadriyat – real voqelikdagi yoki ideallashtirilgan (orzudagi) hodisa, baho esa ushbu hodisaga nisbatan shaxs yoki ijtimoiy guruhning munosabatini ifodalaydi. Muayyan narsa

yoki hodisani qadriyatlar tizimiga mansub deb e'tirof etish, uni qadriyatlar qatoriga kiritish yoki kiritmaslik, avvalo, unga beriladigan ijobiy yoki salbiy bahoga bog'liqdir. Qadriyatlarining hayotdagi o'rni va ahamiyati ham ana shu baholash jarayoni orqali aniqlanadi. Demak, tabiat va jamiyatdagi hodisalarni qadriyatlar turkumiga kiritish yoki kiritmaslik kishilarning ehtiyojlari, manfaatlari, orzu-intilishlari va maqsadlari bilan belgilanadi.

J. Tulenov[8;] o'z ilmiy qarashlarida “qadriyat” tushunchasiga quyidagicha ta'rif beradi: **“qadriyat deyilganda inson va insoniyat uchun ahamiyatga ega bo'lgan, millat, elat hamda ijtimoiy guruhlarning manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladigan tabiat va jamiyat hodisalari majmui tushunilmog'i lozim. Tabiat va jamiyat hodisalari inson faoliyati tufayli, uning ehtiyojlarini qondirish natijasida qadriyatlar sirasiga kiritiladi”**. Olimning fikricha, qadriyat insonlarning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy ehtiyojlari bilan bir qatorda, ularning ruhiy-ma'naviy ehtiyojlarini ham qondiradi.

Q.Nazarov[9;] esa “qadriyat” tushunchasining kundalik hayotda qo'llanish doirasini tahlil qilar ekan, uni odatda odamlar uchun zarur ahamiyat kasb etadigan ob'ekt, narsa va hodisalarga nisbatan qo'llanilishini qayd etadi. U “qadriyat inson uchun muayyan ahamiyatga ega bo'lgan voqelik shakllari, holatlari, narsalar, voqealar, hodisalar, jarayonlar, sifatlar, talab va tartiblar va boshqalarning qadrini ifodalash uchun ishlatiladigan aksiologik kategoriyadir”, deb ta'rif beradi. Mazkur ta'rifda qadriyat tushunchasining ko'p qirrali, tizimli va ijtimoiy shartlanganligi alohida namoyon bo'ladi.

O.Musurmonova[10;]ning tadqiqotlarida yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish jarayonida oila institutining o'rni alohida ta'kidlanadi. Xususan, katta patriarxal oilalarda (buvi-buvalar, bir nechta avlod vakillari ishtirok etadigan oilalarda) milliy qadriyatlarining saqlanishi, takrorlanishi va yosh avlodga uzatilishi, odatda, faqat er-xotin va farzandlardan iborat bo'lgan “nuklear” oilalarnikiga nisbatan kengroq va barqarorroq bo'lishi ilmiy jihatdan asoslanadi. Bu esa oila muhitining qadriyatlar uzviyligini ta'minlashdagi muhim ijtimoiy-pedagogik omil ekanini ko'rsatadi.

E.Udokang[11;] tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa yoshlar tarbiyasida jamiyatda o'rnatilgan axloqiy tartib-qoidalar bilan individual ijodkorlik imkoniyatlarining ma'lum bir sintezi zarurligi ilgari suriladi. Olimning fikricha, faqat o'tmish qadriyatlari va an'alarini takroriy singdirish bilan cheklanib qolmasdan, zamon talablari bilan hamnafas ravishda yangilanib borayotgan yoshlar ongiga axloqiy, madaniy, ma'rifiy va mafkuraviy tamoyillarni tushuntirish hamda shu asosda ularni umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash muhim strategik vazifadir.

Shu sababli oliy ta'lim muassasalari talabalarida umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish izchil, o'zini o'zi boshqarishga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya tizimini yaratishni talab etadi. Bunday tizim quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga olishi maqsadga muvofiq:

a) ta'lim oluvchining shaxsiga yo'naltirilgan yondashuvni ta'minlash, uning qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish;

b) ichki motivatsiyani rivojlantirish orqali talabalarning umuminsoniy qadriyatlar haqidagi bilimlarini real hayot va kasbiy-amaliy faoliyatda qo'llashga doir ko'nikmalarini shakllantirish;

v) talabalarning kreativ va ijodkorlik sifatlarini rivojlantirish, ta'limda fanlararo integratsiyani ta'minlaydigan maxsus o'quv muhitini yaratish, oliy ta'lim muassasalari va jamoat tashkilotlari o'rtasida samarali hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish;

g) ta'lim jarayonini maqsadli ilmiy-uslubiy qo'llab-quvvatlash, zamonaviy ta'lim shakl va usullaridan foydalangan holda, o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini tarbiyalash mexanizmlari

orqali umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish hamda ularni o‘quv amaliyotiga joriy etish.

Ta’lim amaliyotida umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikka yo‘naltirilgan yondashuvni samarali amalga oshirish mazkur jarayonning barcha tarkibiy jihatlarini chuqur va har tomonlama ilmiy o‘rganishni talab etadi. Shu bilan birga, “kompetentlik” kategoriyasini pedagogik fenomen sifatida talqin qilish murakkab jarayon ekanligini ta’kidlash lozim. Chunki mazkur kategoriya dastlab boshqa fan sohalari shakllanib, mazmunan yetarli darajada ishlab chiqilgan bo‘lsa-da, pedagogika faniga nisbatan keyinroq kirib kelgan va hanuzgacha didaktik tushunchalar tizimiga to‘laqonli singib ketish jarayonini boshdan kechirmoqda.

Ta’lim tizimida kompetentlikka yo‘naltirilgan yondashuvning dolzarbligi ortib borayotgani, “kompetentlik”, “kompetensiya”, “tayanch kompetensiyalar” kabi atamalarning ta’limning yangi sifat ko‘rsatkichlari, natijaviylik va raqobatbardoshlik bilan bog‘liq masalalarni muhokama etishda tobora ko‘proq qo‘llanilishiga sabab bo‘lmoqda. Kompetentlik faqatgina o‘zlashtirilgan bilim va tajribalarning mavjudligi yoki ularning katta hajmiga ega bo‘lish bilangina chegaralanmaydi; u zarur vaziyatda, ayniqsa, kasbiy faoliyat jarayonida mazkur bilim va tajribadan samarali foydalana olish qobiliyatini ham o‘z ichiga oladi.

Mazkur ma’noda kompetentlik kasb egasining kasbiy tavsifi sifatida namoyon bo‘ladi. Mutaxassisning samarali kasbiy faoliyatga qodirligining mezon sifatida talqin etiladigan kompetentlik ta’limga kompetentlikka asoslangan yondashuvning nazariy asosini tashkil etadi. Kompetentlikning murakkab, integrativ xarakterini hisobga olgan holda, xorijiy ilmiy adabiyotlarda boshqaruv modellarida uning bir nechta turlari ajratib ko‘rsatiladi. Xususan, quyidagi uch daraja (komponent) ko‘p uchraydi:

1. **integrativ kompetentlik** – bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirishga, ularni tez o‘zgarib borayotgan tashqi muhit sharoitida moslashuvchan tarzda qo‘llay olishga qodirlik;

2. **ijtimoiy-psixologik kompetentlik** – insonlarning xulq-atvori va faoliyati motivatsiyasini tushunishga doir bilim va ko‘nikmalar, kirishuvchanlik, muloqot madaniyati va ijtimoiy hamkorlikni samarali yo‘lga qo‘yish qobiliyatining yuqori darajada shakllanganligi;

3. **boshqaruv faoliyatining ma’lum sohalari bo‘yicha kompetentlik** – qarorlar qabul qilish, zarur axborotni yig‘ish va tahlil qilish, jamoa bilan ishlash, boshqaruv texnologiyalarini qo‘llash kabi faoliyat turlarini samarali amalga oshirish qobiliyati.

Yangi ijtimoiy-ta’limiy g‘oyalar nuqtai nazaridan kompetentlik tushunchasi yanada rivojlanib bormoqda. Kompetentlikni rivojlantirish bosqichlaridan biri sifatida uning tarkibiy qismlari doirasini sub’ekt kasbiy faoliyati uchun muhim bo‘lgan qo‘shimcha kompetensiyalar bilan kengaytirish zarurati qayd etiladi. Kompetentlikka asoslangan yondashuvning asoschilaridan biri hisoblangan J.Raven[12;] buni quyidagicha izohlaydi: turli kasb egalarining (fermer, o‘qituvchi, haydovchi, temirchi, menejer, harbiy ofitser va boshqalar) ko‘proq yoki kamroq kompetentligini taqqoslaganda, har bir holatda o‘z ishining ustalari tomonidan namoyon etilgan ijtimoiy va kasbiy xulq-atvor unsurlari aynan eng muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi, deb ta’kidlaydi.

Psixologik jihatdan kompetentlik atrof-muhitni to‘g‘ri idrok etish, uni anglash mezonlari va insonning o‘z faoliyati jarayonida mazkur muhit bilan o‘zaro ta’sir ko‘rsatish qobiliyatining mutanosibliigi sifatida izohlanadi. Yanada kengroq talqin qilinadigan bo‘lsa, kompetentlik – faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishga imkon beradigan bilim, ko‘nikma va malakalar majmui hamda insonning atrof-muhitga va o‘z-o‘ziga maqsadga yo‘naltirilgan tarzda ta’sir ko‘rsatish metodlarini egallaganligidir. Mazkur yondashuv kompetentlik fenomenining psixologik

tabiati, ayniqsa, faoliyatni ongli tartibga solish va maqsadga muvofiq boshqarish mexanizmlari bilan chambarchas bog‘liq ekanini ko‘rsatadi.

Pedagog-olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda kompetentlik pedagogik nuqtai nazardan yanada kengroq yoritilgan bo‘lib, uning tarkibiy qismlari, rivojlanish bosqichlari hamda ta‘lim jarayonidagi funksional ahamiyati batafsil o‘rganilgan. Bunda kompetentlikning shaxsning kognitiv, ijtimoiy-psixologik va faoliyatga yo‘naltirilgan jihatlarini birlashtiruvchi integral kategoriya ekanligi ilmiy asosda isbotlangan.

S. Ye.Shishkov tomonidan kompetentlikning quyidagi ta‘riflari berilgan:
– o‘qish-o‘rganish tufayli egallangan bilimlar, tajriba, qadriyatlar va moyilliklarga asoslangan umumiy layoqatlilik, ya‘ni shaxsning turli vaziyatlarda o‘z bilim va ko‘nikmalarini mos ravishda qo‘llay olish qobiliyati;
– bilim va muayyan vaziyatlar o‘rtasida funksional bog‘liqlikni o‘rnatish, vaziyatning mohiyatiga mos keladigan yechimni topish qobiliyati, ya‘ni real muammolarni tahlil qilish va samarali hal etish layoqati.

L. M. Dolgova esa kompetentlikni egallangan bilimlar asosida faoliyatni to‘g‘ri tashkil etish va amalga oshirish qobiliyati sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, kompetentlik universal bilimlarga asoslangan mustaqil faoliyat tajribasini nazarda tutadi. Mazkur yondashuv kompetentlikni ijtimoiy-amaliy tajribaga tayanadigan hamda jamiyat tomonidan ta‘lim natijalariga qo‘yiladigan ijtimoiy-madaniy talablar bilan belgilanadigan funksional sifat sifatida ko‘rsatadi.

Shunday qilib, talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish jarayonida kompetentlik fenomeni layoqatlilik, tayyorlik, imkoniyatga egalik va, eng muhimi, ma‘lum harakatlar natijasi sifatida talqin etiladi. Boshqacha aytganda, kompetentlik – faoliyatga doir kategoriya bo‘lib, sub‘ektning qo‘yilgan vazifalarni bajarishga yo‘naltirilgan kasbiy, ijtimoiy va ma‘naviy faoliyati jarayonida namoyon bo‘ladigan sifatlar tizimidir.

1-jadval

Talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirishning tarkibiy jarayon modeli

№	Komponent nomi	Mazmun-mohiyati	Asosiy ko‘rsatkichlar	Pedagogik mexanizmlar va ta‘limiy shart-sharoitlar
1.	Aksiologik (qadriyaviy) komponent	Talabaning umuminsoniy qadriyatlar (adolat, ezgulik, halollik, vatanparvarlik va b.) mazmunini anglash va ularni shaxsiy hayot mezonini sifatida qabul qilishi.	Qadriyatlarga ijobiy munosabat; qadriyatlarni shaxsiy hayot va kasbiy faoliyat mezoniga aylantirish; qadriyatlar iyerarxiyasining shakllanganligi.	Qadriyatlar mazmunini ochib beruvchi ma‘naviy-ma‘rifiy mashg‘ulotlar; bahs-munozaralar; ma‘naviyat soatlari; qadriyatga yo‘naltirilgan loyihaviy ishlar.
2.	Kognitiv (bilimiy) komponent	Umuminsoniy qadriyatlar haqidagi ilmiy-nazariy bilimlar, ularning falsafiy, pedagogik va	Qadriyatlar toifalari, ularning falsafiy-pedagogik talqinlari, milliy va umuminsoniy	Ma‘ruza va seminarlar; ilmiy matnlar bilan ishlash; mustaqil ta‘lim topshiriqlari; referat

		psixologik asoslarini egallash.	qadriyatlar o‘rtasidagi bog‘liqlikni bilish.	va esse yozish; manbalar tahlili.
3.	Motivatsion-irodaviy komponent	Qadriyatlarga oid faoliyatga kirishish istagi, ma’naviy o‘shiga ehtiyoj sezish, irodaviy barqarorlik orqali qadriyatlarga sodiqlikni saqlash.	Ma’naviy o‘zini-o‘zi rivojlantirishga intilish; ijtimoiy mas’uliyat hissi; qadriyatlarga zid vaziyatlarda ichki qarorga sodiq qolish.	Shaxsiy rivojlanish rejalari; motivatsion treninglar; ro‘yxatga olish, maqsad qo‘yish texnikalari; murabbiylik va mentorlik.
4.	Emotsional-axloqiy komponent	Empatiya, vijdonlilik, rahmdillik, bag‘rikenglik singari sifatning shakllanganligi; axloqiy holatlarga emotsional javob bera olish.	Empatik munosabat; boshqalarning dardiga befarq bo‘lmaslik; o‘z xatti-harakatlari uchun axloqiy javobgarlikni his etish.	Rolga kirish o‘yinlari; emotsional-intellekt mashg‘ulotlari; ijtimoiy-psixologik treninglar; badiiy asar tahlili orqali axloqiy vaziyatlarni muhokama qilish.
5.	Ijtimoiy-kommunikativ komponent	Talabani boshqalar bilan hamkorlikda ishlashi, fikr almashishi, turli madaniyat va qarashlarni hurmat qilgan holda muloqot olib borishi.	Jamoda ishlash ko‘nikmalari; konstruktiv muloqot; nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish; madaniyatlararo muloqot madaniyati.	Guruhiy ishlar; jamoaviy loyihalar; debatlar; xalqaro va respublika miqyosidagi ta’limiy-forumlarda ishtirok; volontyorlik faoliyati.
6.	Faoliyat-amaliy komponent	Umuminsoniy qadriyatlarni amaliy faoliyatda (o‘qish, mehnat, jamoat ishlari, volontyorlik) real namoyon etish.	Qadriyatlarga mos xatti-harakat; ijtimoiy faollik; ijtimoiy loyihalarda ishtirok; boshqalarga amaliy yordam ko‘rsatish.	Amaliy va loyihaviy ta’lim; xizmat ta’limi (service learning); talabalarning ijtimoiy loyihalarda ishtirokini tashkil etish; “ustoz–shogird” tizimi.
7.	Refleksiv-baholovchi komponent	Talabani o‘z qadriyaviy pozitsiyasini tahlil qila olishi, o‘z xatti-harakatlarini baholashi va o‘z ustida ishlash strategiyasini belgilashi.	O‘z-o‘zini tanqidiy baholash; “Men-kontsepsiya”ning rivojlanganligi; xatti-harakatlarini qadriyatlar prizmasidan tahlil qilish ko‘nikmasi.	Refleksiv kundalik yuritish; portfoliolar; refleksiv suhbatlar; metakognitiv topshiriqlar; “o‘z-o‘zini baholash – o‘qituvchi bahosi – tengdosh bahosi” tizimi.

Keltirilgan model talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikning mazmun va tarkibini yaxlit tizim sifatida ochib beradi. Modelning komponentlari — aksiologik, kognitiv, motivatsion-irodaviy, emotsional-axloqiy, ijtimoiy-kommunikativ, faoliyat-amaliy hamda refleksiv-baholovchi jihatlar — o‘zaro uzviy bog‘langan bo‘lib, talabani qadriyatlarga oid bilim, munosabat va amaliy xatti-harakatlarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Har bir komponentning ko‘rsatkichlari va pedagogik mexanizmlari aniq belgilanishi modelning amaliyotga tatbiq etilishini osonlashtiradi hamda o‘quv jarayonida umuminsoniy qadriyatlarning

izchil shakllanishini ta'minlaydi. Mazkur model talaba shaxsining qadriyatga asoslangan rivojlanish jarayonini ilmiy asoslashga imkon beruvchi universal pedagogik konstruksiya sifatida baholanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, kompetentlik shaxsning jamiyatda, xususan kasbiy faoliyat jarayonida samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan kompleks sifatlar jamlanmasini ifodalaydi. Ushbu kategoriya insonning faqat nazariy bilimlarga ega bo'lishini emas, balki ularni amaliy vaziyatlarda oqilona qo'llay olishini, turli ijtimoiy va kasbiy subyektlar bilan mazmunli munosabatlar o'rnatishini, mavjud tajribasi va malakasidan maqsadga muvofiq foydalanishini ham o'z ichiga oladi. Demak, kompetentlik shaxsning kognitiv tayyorgarligi, faoliyatni tashkil etish mahorati va ijtimoiy-psixologik moslashuvchanligining uyg'un shaklda namoyon bo'lishi orqali belgilanishi mumkin. Mazkur xususiyatlar esa insonning kasbiy yetukligi va ijtimoiy faol pozitsiyasini belgilovchi muhim omillar sifatida qaraladi.

REFERENCES

1. Xalq so'zi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020 yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga Murojaatnomasi
2. Abu Nosir Forobiy. Fozil odamlar shahri.-Toshkent.: A.Qodiriy nashriyoti. 1993 y.: 190-b.
3. Ibn Sino. *Donishnoma*. –Toshkent: Fan, 1990. –112–118-betlar.
4. Yusuf Xos Xojib Qutadg'u bilig.-T.: Fan, 1993 y, 329-b
5. Rumi J. Ma'naviy masnaviy. Muhammad tarjimai. Tehron, 2001 yil, 7-b. Forscha-o'zbekcha lug'at
6. Ortiqov N. Ma'naviyat: milliy va umuminsoniy qadriyatlar. – T.: O'zbekiston, 1997. – 127 b.
7. Mardonov Sh.Q. Pedagog kadrlarni ta'limiy qadriyatlar asosida tayyorlash va malakasini oshirishning pedagogik asoslari: Dis. ... ped. fan. dok. – Toshkent, 2006. – 302 b.
8. Erkaboeva N. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda pedagogik fikrlarning rivojlanishi (1992-2005 y.y.): Dis. ... ped. fan. dok. – T.: O'zPFITI, 2007. – 323 b.
9. Ilenkov E.V. *Filosofiya i kultura*. – M.: Politizdat, 1991. – 464 s.
10. Tulenov J. Qadriyatlar falsafasi. – T.: «O'zbekiston», 1998. –13-b.
11. Nazarov K. Aksiologiya – qadriyatlar falsafasi. – T.: «Ma'naviyat», 1998. –39-b.
12. Musurmonova O. Yuqori sinf o'quvchilari ma'naviy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari: dis.: p.f.d. – T., 1993. – 159 b.
13. Udokang E. Jerome. The Necessity of Moral Principles in Moral Education. UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities, 2014. 1-23 p.
14. Tulenov J. Qadriyatlar falsafasi. – T.: «O'zbekiston», 1998. –13-b.
15. Nazarov K. Aksiologiya – qadriyatlar falsafasi. – T.: «Ma'naviyat», 1998. –39-b.
16. Musurmonova O. Yuqori sinf o'quvchilari ma'naviy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari: dis.: p.f.d. – T., 1993. – 159 b.
17. Udokang E. Jerome. The Necessity of Moral Principles in Moral Education. UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities, 2014. 1-23 p.
18. Raven Dj. Kompetentnost v sovremennom obshchestve: vnyavlenie, razvitie i realizatsiya. // - M., «Kogito-Sentr», 2002. - 253-258 s.